

O'ZBEK TILINING BOSHQA TILLAR BILAN MUTANOSIBLIGI

Berdiyeva Feruza Parda qizi

Qarshi davlat universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17498900>

Annotatsiya. Ushbu tezisda o'zbek tilining boshqa tillar bilan mutanosibligi masalasi lingvistik, tarixiy va madaniy nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. O'zbek tili turkiy tillar oilasiga mansub bo'lsa-da, u tarixiy taraqqiyot jarayonida fors-tojik, arab, rus va ingliz tillari bilan o'zaro ta'sirda bo'lib, leksik va grammatik tizimida sezilarli o'zgarishlarga ega bo'lgan. Tadqiqotda turkiy tillar bilan genetik yaqinlik, fors-tojik tili bilan semantik uyg'unlik, arab tili bilan diniy-axloqiy bog'liqlik, rus va ingliz tillari bilan zamonaviy leksik moslashuv jarayonlari yoritilgan. O'zbek tili boshqa tillar bilan o'zaro ta'sirda bo'lish orqali milliy xususiyatini saqlab qolgan holda boyib borgan moslashuvchan va dinamik til tizimi sifatida baholanadi.

Kalit so'zlar: o'zbek tili, mutanosiblik, qiyosiy tahlil, til ta'siri, turkiy tillar, fors-tojik tili, arab tili, rus tili, ingliz tili, leksik o'zgarish, grammatik yaqinlik, madaniy aloqalar

Til har qanday millatning madaniyati, tafakkuri, dunyoqarashi va milliy o'zligining ko'zgidir. Har bir xalqning tili u bilan birga yashaydi, rivojlanadi va boshqa xalqlar tili bilan doimo o'zaro aloqada bo'ladi. Shuning uchun har qanday til taraqqiyotida mutanosiblik va ta'sirlanish tabiiy jarayon hisoblanadi. O'zbek tili ham tarixiy rivojlanish jarayonida turkiy, fors-tojik, arab, rus va hozirgi davrda ingliz tili bilan uzviy aloqada bo'lib kelgan. Bu o'zaro ta'sirlar o'zbek tilining leksik, fonetik, morfologik va sintaktik tizimida muhim iz qoldirgan. O'zbek tili turkiy tillar oilasining qarluq guruhiga mansub bo'lib, u uyg'ur, qozoq, qirg'iz, turkman, tatar va ozarbayjon tillari bilan genetik jihatdan yaqinlikka ega. Bu yaqinlik ularning grammatik tuzilishi, fonetik xususiyatlari va so'z yasash tizimida yaqqol namoyon bo'ladi. Masalan, o'zbekcha suv, qozoqcha su, turkcha su shakllaridagi fonetik mutanosiblik ularning umumiy ildizga egaligini ko'rsatadi. Xuddi shunday, egalik qo'shimchalari tizimi – kitobim, kitobing, kitobi kabi birliklar ham barcha turkiy tillarga xos umumiy grammatik xususiyatdir. Bu mutanosiblik tarixiy ildiz birligi va umumiy struktura qonuniyatlarining natijasidir. O'zbek tilining fors-tojik tili bilan aloqasi ming yillik tarixga ega. Ikki xalqning madaniy, adabiy va diniy hayoti o'zaro uyg'unlashib, natijada til tizimida katta o'zgarishlar yuz bergan. Ayniqsa, o'zbek adabiy tili shakllanishida fors-tojik tilining leksik va uslubiy ta'siri sezilarli darajada bo'lgan. Gul, sabr, omon, mehr, baxt, shodlik, muhabbat, ilhom kabi so'zlar fors-tojik tilidan o'zlashib, bugungi o'zbek tilida keng ishlatiladi. Bu so'zlar o'zbek tilining poetik ifoda imkoniyatlarini boyitgan, so'z yasash tizimiga ham yangicha ohang olib kirgan. Shu sababli, fors-tojik tili

o'zbek adabiyotining, ayniqsa, mumtoz davrda Alisher Navoiy ijodining shakllanishida muhim rol o'ynagan.

Arab tili ta'siri esa, asosan, diniy, ilmiy va falsafiy sohalarda ko'zga tashlanadi. Islom dini orqali o'zbek tiliga arab tilidagi ko'plab diniy-axloqiy tushunchalar kirib kelgan. Ilm, ma'rifat, adolat, sabr, halol, sabo, duo, qalam, kitob, inson kabi so'zlar o'zbek tilining leksik boyligida chuqur ildiz otgan. Arab tili o'zbek tili grammatikasiga bevosita ta'sir ko'rsatmagan bo'lsa-da, uning semantik qatlamini, diniy va ilmiy atamalar tizimini boyitgan. Shu bilan birga, arab yozuvi o'zbek tilining qadimgi yozma madaniyatining shakllanishida hal qiluvchi rol o'ynagan. Rus tili ta'siri XIX asr oxiri va XX asr davomida o'zbek tilining taraqqiyotida yangi bosqichni boshlab berdi. Bu davrda texnik, iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy sohalarda ko'plab yangi tushunchalar rus tili orqali kirib keldi. Masalan, fabrika, zavod, traktor, inshoot, kompyuter, telefon, gazeta, ofis kabi so'zlar o'zbek tilining zamonaviy leksikasida mustahkam o'rin oldi. Rus tili bilan aloqa nafaqat leksik qatlamni, balki uslubiy tizimni ham boyitdi. Rasmiy uslub, terminologiya, hujjatchilik tili, ta'lim va texnika sohasidagi ifodalar rus tili vositasida shakllandi. Shu bilan birga, rus tili orqali o'zbek tiliga fonetik jihatdan yangicha talaffuz va urg'u tizimi ham kirib keldi.

Hozirgi globallashuv davrida o'zbek tili ingliz tili bilan ham faol muloqotda. Texnologiya, axborot, biznes va ta'lim sohalaridagi terminlar asosan ingliz tilidan kirib kelmoqda. Masalan, internet, marketing, menedjer, kompyuter, loyiha, brend, dizayn, soft, onlayn, media kabi so'zlar bugungi o'zbek tilining faol qatlamiga kirgan. Bunday o'zlashmalar natijasida o'zbek tili yangi semantik imkoniyatlar kasb etmoqda, ayniqsa yoshlar nutqida inglizcha so'zlardan foydalanish madaniy tendensiyaga aylanib bormoqda. Bu holat o'zbek tilining jahon til tizimiga moslashuvchanligini va lingvokulturologik ochiqligini namoyon etadi

Tilshunoslikda "mutanosiblik" tushunchasi faqat o'xshashlik emas, balki o'zaro ta'sir, moslashuv va uyg'unlashuvni anglatadi. O'zbek tili boshqa tillar bilan taqqoslanganda, ularning ta'sirini inkor etmay, balki o'z tizimiga moslashtirib, milliy ruhni saqlagan holda o'zlashtirganini ko'rish mumkin. Shu bois o'zbek tili o'z milliy xususiyatlarini yo'qotmagan holda, boshqa tillar bilan o'zaro boyish imkoniga ega bo'lgan moslashuvchan til tizimi sifatida ajralib turadi.

Qiyosiy-lingvistik nuqtayi nazardan, o'zbek tili va boshqa tillar o'rtasidagi mutanosiblik uch asosiy yo'nalishda namoyon bo'ladi: fonetik (tovush tizimidagi o'xshashliklar), morfologik (so'z yasalishi va qo'shimchalarning tizimi) va semantik (ma'no qatlamidagi mosliklar). Masalan, turkiy tillar bilan fonetik

o'xshashlik kuchli bo'lsa, fors-tojik tili bilan semantik uyg'unlik, rus va ingliz tillari bilan esa terminologik va zamonaviy leksik mutanosiblik ustuvor.

Tilning bunday ko'p qirrali aloqasi uning dinamik tizim ekanini isbotlaydi. O'zbek tili hech qachon yopiq yoki izolyatsiyalashgan holatda rivojlanmagan, aksincha, turli madaniyatlar bilan uzviy muloqotda bo'lgan. Bu jarayon natijasida o'zbek tili boyib, o'ziga xos milliy-estetik qiyofasini saqlab qolgan. O'zbek tili boshqa tillar bilan o'zaro munosabatda bo'lish orqali o'zining semantik imkoniyatlarini kengaytirgan, so'z yasash va ibora tuzish tizimini rivojlantirgan, terminologik fondini yangilagan. Shu jihatdan u nafaqat turkiy tillar oilasining, balki butun dunyo tillari o'rtasidagi integratsion til sifatida e'tirof etiladi.

Xulosa qilib aytganda, o'zbek tilining boshqa tillar bilan mutanosibligi bu tilning tarixiy moslashuvchanligi, madaniy o'zaro ta'sirchanligi va ilmiy taraqqiyotga ochiqligini namoyon etadi. Har bir davr o'zbek tilining yangi qatlamlarini shakllantirgan, lekin uning milliy mohiyatini o'zgartira olmagan. O'zbek tili bugun ham o'zining ildizlariga sodiq holda, zamonaviy jahon til madaniyati bilan mutanosib tarzda rivojlanib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sapir E. Language: An Introduction to the Study of Speech. — New York: Harcourt, 1921.
2. Mahmudov N., Rahmatullaev Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. — Toshkent: O'qituvchi, 2008.
3. Kononov A. N. Grammatika sovremennogo uzbekskogo yazyka. — Leningrad, 1960.
4. Trubetskoy N. S. Grundzüge der Phonologie. — Prag: 1939.
5. Xudoyberganova D. Tilshunoslikda pragmatik tahlil asoslari. — Toshkent: Fan, 2013.
6. Fairclough N. Language and Power. — London: Longman, 1989.
7. Bozorov O. O'zbek tili taraqqiyoti va turkiy tillar bilan aloqalari. — Toshkent: Fan, 2015.
8. Kramsch C. Language and Culture. — Oxford: Oxford University Press, 1998

